

Лариса Анатоліївна Янковська

доктор економічних наук, професор,
Заслужений працівник освіти України,
академік МААК, академік УАН,
Канцлер Львівського університету бізнесу та права
<http://orcid.org/0000-0003-1855-0169>

Конкурентна позиція підприємства на ринку праці

Конкурентна боротьба є невід'ємною складовою та рушієм розвитку у ринковій економіці. Конкуренція набуває різних форм у контексті здійснення підприємствами господарської діяльності та відрізняється за видом ринків та роллю, у якій підприємство на них представлено.

Питання конкурентоспроможності наддержавних утворень, національних економік та підприємств зберігає актуальність у науковій та практичній площині протягом десятиліть. Значна увага наукового співтовариства до цієї проблематики пояснюється невинним діалектичним розвитком умов, методів та засобів конкурентної боротьби, характерної для ринкової економіки.

Погоджуємось з Косминою О. М., котра наголошує, що важливим атрибутом ринкової економіки є конкуренція; сам ринок, механізм його дії не може нормально існувати без розвинутих форм конкуренції. Науковець наголошує, що конкуренція – це суперництво між учасниками ринку за найвигідніші умови виробництва та привласнення найбільших прибутків, що існує тоді, коли виробники товарів виступають як самостійні суб'єкти, пов'язані тільки з кон'юнктурою ринку, бажанням виграти у конкурентів позиції у виробництві та реалізації своєї продукції [1, С. 125].

Відзначимо важливу роль конкуренції у процесах самоорганізації в економіці. З цього приводу Т. О. Партута та Т. В. Фесенко підкреслюють, що у механізмі ринкової взаємодії конкуренція виконує роль основної рушійної сили розширеного виробництва та ефективної самоорганізації. Науковці наголошують, що створення міцних конкурентних позицій економіки України передбачає підвищення рівня конкурентоспроможності виробників, отже, підприємства повинні зосереджувати увагу не тільки на ефективності виробництва, а і на ефективності функціонування в

конкурентному середовищі, що обумовлює необхідність науково-методичного забезпечення оцінки та діагностики їх конкурентоспроможності [2, С. 91].

Найчастіше у дослідженнях конкуренції та конкурентоспроможності об'єктом дослідження стає продукція (послуги) підприємства, попит на них, їх частка на ринку, тобто розглядається класична модель, коли підприємство формує пропозицію, натомість споживачі – попит. На ринку праці формують попит підприємства, натомість пропозицію утворюють носії людського капіталу.

Щодо методів зміцнення конкурентної позиції підприємства на ринку праці погодимось з Л.С. Шевченко, котра наголошує, що більш ефективно проблема підвищення конкурентоспроможності фірми на ринку праці вирішується її кадровою політикою, у арсеналі якої кадрової політики є досить вагомі інструменти впливу на працівників: постійний аналіз потреб, інтересів та особливостей трудової поведінки; планування та раціоналізація чисельності працюючих; організація і фінансування заходів з професійної орієнтації, адаптації, підготовки та розвитку працівників; ефективне мотивування і стимулювання; контроль результативності праці тощо [3, С. 104].

У цьому контексті наведемо й рекомендації, розроблені Т. О. Партутою та Т. В. Фесенко щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств: застосування наукових підходів до стратегічного менеджменту; вибір стратегічних перспектив розвитку; забезпечення єдності розвитку техніки, технології, економіки, управління; застосування сучасних методів досліджень й розробок; вивчення заходів конкурентів з удосконалення підходів; організація інформаційного забезпечення управлінських процесів [2, С. 95-96].

За результатом проведеного дослідження доведено, що зміцнення конкурентної позиції підприємства на ринку праці залежить від макроекономічних умов функціонування, форми власності, здатності менеджменту розробити та реалізувати грамотну маркетингову і кадрову політику, оптимізувати витрати на залучення трудових ресурсів та зниження плинності кадрів.

Список використаних джерел

1. Космина О. М. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах. *Збірник наукових*

праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 1(2). С. 125-131.

2. Партута Т. О., Фесенко Т. В. Конкурентоспроможність підприємства та механізм її забезпечення. *Інвестиції: практика та досвід.* 2012. № 12. С. 91-96.

3. Шевченко Л.С. Конкурентоспроможність фірми на ринку праці. *Демографія та соціальна економіка.* 2007. № 1. С. 97-105.